

AMIR TEMURNING DINIY VA DUNYOVIY BILIMLARI BORASIDA FIKR VA MULOHAZALAR (MANBALAR, ADABIYOTLAR, TARIXCHI OLIMLAR MA'LUMOTLARI ASOSIDA)

Toshtemirov Abduvalixon Abdivohid o'g'li

ShDPI Ijtimoiy fanlar fakulteti

Tarix yo'nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18372434>

Annotatsiya. Maqolada Temuriylar saltanatining asoschisi bo'lmish Amir Temur puxta egallagan bilimlar to'g'risida manbalarga, adabiyotlarga, tarixchi olimlar, Amir Temur zamondoshlari bo'lgan olimlarning aytgan so'zlariga tayangan holda tahlil etilgan. Buyuk sarkarda nafaqat harbiy sarkarda, balki ilm-fan va diniy bilimlarga ega bo'lgan davlat arbobi sifatida tanilgan. Maqolada Temurning islom dini va shariatga bo'lgan munosabati, ulamolar bilan aloqalari, madrasalar va ilmiy markazlarga bergan e'tibori, shuningdek, uning siyosiy qarashlarida dunyoviy bilimlarning ahamiyati ochib beriladi.

Kalit so'zlar: Amir Temur, diniy bilimlar, dunyoviy bilimlar, islom, shariat, madrasalar, ilm-fan, tarixiy manbalar, Sharafiddin Ali Yazdiy, Ibn Arabshoh, davlat boshqaruvi, adolat.

Абстрактный. В статье анализируются знания, полученные Амиром Темуром, основателем империи Тимуридов, на основе источников, литературы, слов историков и современников Амира Темура. Великий полководец был известен не только как военный стратег, но и как государственный деятель, обладающий научными и религиозными познаниями. В статье раскрывается отношение Тимура к исламу и шариату, его отношения с учеными, его внимание к медресе и научным центрам, а также значение светских знаний в его политических взглядах.

Ключевые слова: Амир Тимур, религиозные знания, светские знания, ислам, шариат, медресе, наука, исторические источники, Шарафуддин Али Язди, Ибн Арабшах, государственное управление, правосудие.

Annotation. Abstract. The article analyzes the knowledge acquired by Amir Temur, the founder of the Timurid Empire, based on sources, literature, and statements by historians and contemporaries of Amir Temur. The great commander was known not only as a military strategist, but also as a statesman with scientific and religious knowledge. The article reveals Temur's attitude to Islam and Sharia, his relations with scholars, his attention to madrasas and scientific centers, as well as the importance of secular knowledge in his political views.

Keywords: Amir Temur, religious knowledge, secular knowledge, Islam, Sharia, madrasas, science, historical sources, Sharafiddin Ali Yazdi, Ibn Arabshah, state administration, justice.

Amir Temur – buyuk sarkarda, dono davlat arbobi va ilm-fan homiysi sifatida tarixda muhim o‘rin tutadi. Uning davlat boshqaruvidagi muvaffaqiyati nafaqat harbiy strategiya va siyosiy mahoratiga, balki diniy va dunyoviy bilimlarga asoslangan chuqur tafakkuriga bog‘liq edi. Temur diniy bilimlarni mukammal o‘rganib, islom shariati tamoyillariga hurmat bilan yondashgan, ulamolar va diniy rahnamolar bilan yaqin hamkorlik qilgan. Shu bilan birga, dunyoviy fanlarga bo‘lgan qiziqishi tufayli ilm-fan va madaniyat rivojiga katta e‘tibor qaratgan.

Mazkur maqolada Amir Temurning diniy va dunyoviy bilimlarga bo‘lgan munosabati, ularning davlat boshqaruvida tutgan o‘rni hamda ilm-fan taraqqiyotiga qo‘shgan hissasi tarixiy manbalar va zamonaviy tadqiqotchilar fikrlari asosida tahlil qilinadi. Bu borada Sharafiddin Ali Yazdiy, Ibn Arabshoh kabi tarixchilarning asarlari va boshqa manbalar muhim o‘rin tutadi. Ushbu tadqiqot buyuk sarkardaning shaxsiyati va merosini yanada chuqurroq anglashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi. Mazkur tadqiqot Amir Temurning diniy va dunyoviy bilimlarga bo‘lgan munosabati, uning intellektual salohiyati hamda ilm-fan va ma‘naviyat taraqqiyotiga qo‘shgan hissasini yoritishga bag‘ishlangan. Tadqiqot jarayonida o‘rta asr tarixiy manbalari, Temuriylar davriga oid yozma asarlar hamda zamonaviy tarixchi olimlarning ilmiy tadqiqotlari keng tahlil qilindi.

Adabiyotlar tahlilida, avvalo, Amir Temur davriga bevosita yaqin bo‘lgan manbalar muhim o‘rin tutadi. Jumladan, Sharafiddin Ali Yazdiyning “Zafarnoma” asari Sohibqironning shaxsiyati, davlat boshqaruvi, ilm-fan va din ahliga munosabati haqida muhim ma‘lumotlarni beradi. Ushbu asarda Temurning nafaqat harbiy sarkarda, balki tarixiy voqealarga chuqur yondashadigan, ilmiy aniqlik va haqiqatni talab qiladigan hukmdor sifatidagi qiyofasi yoritilgan. I. Mo‘minov tomonidan keltirilgan ma‘lumotlar ham aynan shu jihatlarni tasdiqlaydi.

Amir Temurning diniy va dunyoviy bilimlarga ega bo‘lganligi masalasida “Tarjimayi hol” (“Zafar yo‘li”) alohida ahamiyatga ega manba hisoblanadi. Ushbu asarda Temurning bolalik davridan boshlab madrasa ta‘limi olgani, Qur‘oni karimni puxta o‘zlashtirgani, fiqh, diniy ta‘limotlar bilan bir qatorda harbiy va dunyoviy ilmlarga ham katta e‘tibor qaratgani bayon etiladi. Bu manba

Temurning savodsiz bo'lganligi haqidagi ayrim qarashlarni ilmiy jihatdan inkor etishga xizmat qiladi.

Ibn Arabshohning asarlarida Temurning tarix, payg'ambarlar qissalari, podshohlar siyrati va o'tmish voqealariga qiziqishi, bu bilimlarni muntazam tinglab va tahlil qilib borgan ta'kidlanadi. Mazkur ma'lumotlar Sohibqironning keng dunyoqarashi va kuchli xotirasini ochib beradi. Shu bilan birga, G'iyosiddin ibn Humomiddin Xondamirning "Habib us-siyar" asarida Temurning diniy ilmlar bo'yicha bahs-munozaralarda faol ishtirok etgani, masalalarni mantiqiy va dalillarga asoslanib hal qilgani haqida qimmatli ma'lumotlar uchraydi.

Zamonaviy tadqiqotchilar – Naim G'oyibov, Muhammad Ali, R. Shamsutdinov va Sh. Karimovlarning ilmiy ishlari Amir Temur shaxsiyatini har tomonlama tahlil qilishga qaratilgan bo'lib, unda Temurning ma'naviyati, ilm-fanga munosabati va davlat siyosatida bilimning o'rni alohida ta'kidlanadi. Xususan, N. G'oyibov Amir Temur davri ma'naviy muhitini ochib berar ekan, Sohibqironning ilm ahliga homiylik qilganini va madaniyat rivojiga katta turtki berganini asoslab beradi.

Tadqiqot metodologiyasi tarixiylik, xolislik va qiyosiy-tahliliy yondashuv tamoyillariga asoslanadi.

Muhokama va natijalar. Temur savodsiz bo'lib, hech narsa o'qimas va yozmasdi; arab tilini mutlaqo bilmasdi; fors, turk va mo'g'ul tillaridan o'ziga yara-sha bilardi. Temur Chingizxon qoidalariga e'tiqodli bo'lib, (uning nazmida) ushbu qoidalar islom dinidagi fiqh furu'lari kabi edi. [1]

Farzandida Ollox in'om etgan aql-zakovat, iste'dod, qobiliyat, kuch-quvvat kabi sifatlar borligini ko'rgan Muhammad Tarag'ay uni savodli, bilimdon qilib tarbiyalashga e'tibor bermay qo'yishi sira mumkin emas edi. Buning uchun ma'lum bo'lganidek, oilasida ham, Keshda ham hamma shart-sharoitlar mavjud edi.[2]

Shuning o'ziyoq Amir Temurni o'qimishli qilib tarbiyalash uchun hamma shart-sharoit uning mavjudligi dan dalolat beradi. "Tarjimayi hol"dagi ma'lumotlarga asoslanib, Sohibqironning savodini chiqarishga turkiylar udumi asosida besh yoshga to'lganidan boshlab kirishilgan degan xulosa chiqarish mumkin. Shundan so'ng u madrasalarning boshlang'ich tizimida tahsil oladi. Unga muborak haj safarini ado etgan, ko'pchilikning hurmatini qozongan moshguruch soqolli yetuk mulla mudarrislik qiladi. V. Cherevanskiyning aytishicha, "Amir

[1] Ibn Arabshoh. Amir Temur tarixi 2-kitob. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi «FAN» nashriyoti. Toshkent – 2018. 143-b.

[2] Narzulla Ahmedov. Amir Temur: rivoyat va haqiqat. Qomuslar bosh tahririyati. Toshkent.: 1996. 16-b.

Tarag'ay xalq taomiliga ko'ra hatto "eti sizniki, suyagi bizniki", deyishni ham unutmaydi. Biroq bola ilk kunlardanoq saboqqa bo'lgan ixlosining balandligi bilan tengqurlari orasida shu qadar ajralib ko'rinadiki, uning boshi uzra ustozning uzun xipchinini sermashga hojat qolmaydi". Bu fikrning asosligini "Tarjimayi hol" ham tasdiqlaydi. Bu haqda shunday matnlarni o'qish mumkin: "... Yetti yoshga to'lganimda meni madrasaga topshirishdi va qo'limga so'zlar jadvalini tutqazishdi; men o'qiy boshladim va erishgan muvaffaqiyatimdan g'oyat sevinchga to'ldim. Men to'qqiz yoshga to'lganimda besh vaqt namozni o'rgandim va maktabdagi barcha o'quvchilarga boshliq bo'lib oldim".^[3]

Madrasaning dastlabki bosqichida talabalar hoji domla rahbarligida Qur'oni karimni qunt bilan o'rganib, to'liq o'zlashtirib oldilar. Amir Temur o'ta tirishqoqligi, qobiliyatining kuchli ekanligi, darslarni qunt bilan bekamu ko'st o'zlashtirib borishi va nihoyat tartib intizomining kuchliligi bilan keskin ajralib turardi. Temur yosh bo'lganligiga qaramay, mulohazalarining chuqurligi, mazmundorligi bilan ko'pincha tengqurlarini lol qoldirar edi.

Xullas, Amir Temur madrasaning boshlang'ich tahsilida Qur'oni karimni puxta o'zlashtirdi. Hatto hoji domla uning Qur'onni qiroat qilishidan hayratlanardi. Temur xatmi Qur'on qilganida Muhammad Tarag'ay madrasa atrofidagi musulmonlarga ziyofat beradi. Unda Temur Qur'on suralarini qonun qoidalariga rioya qilib, qiroat bilan tilovat qilib odamlarning olqishiga sazovor bo'ladi. Bu marosimda qatnashganlar Sohibqironning iste'dodiga tahsinlar o'qiydilar va unga to'n, belbog', salla va hatto bir qurolsoz feruza dastali shamshir tuhfa qiladi.

Amir Temur madrasaning boshlang'ich davrini muvaffaqiyatli tamomlaganidan so'ng ham ta'limni davom ettirdi. Endi oliy tizimda tahsil ola boshladi. Bu haqda V. Cherevanskiy quyidagilarni hikoya qiladi:

"Temur shu yerda kurrai zamin aylanasi yetti iqlim va yetti osmondan iborat ekanligidan xabar topadi. Birinchisi zumrad, Ikkinchisi kumush, uchinchisi marvarid, keyingilari yoqut, oltin... va nihoyat nur taratib turgan bir tekis za'faronlik. Madrasada Temur Islom ta'limotining to'rt manbai haqida tushuncha oladi...

^[3] Narzulla Ahmedov. Amir Temur: rivoyat va haqiqat. Qomuslar bosh tahririyati. Toshkent.: 1996. 18-b.

Diniy ta'limotlar Temurning qalbini nechog'li rom etmasin, shunga qaramay, u o'z qobiliyati va fursatini Qur'onga binoan harbiy huquqlarni hamda fiqh tafsirlari asosida urushni boshqarish qoidalarini o'rganishga qaratadi...".^[4]

Temur jahon voqealarini, podshohlar, ularning sulolalari tarixini, diniy afsonalarni ham yaxshi bilgan.

"Temur, - deyiladi Ibn Arabshoh asarida, tarix (kitob)lari, xudoning rahmati va salomi bo'lg'ur anbiyolar qissalarini, podshohlar siyratlari va o'tgan salaflar haqidagi hikoyalarni doimo safarda ham, xatarda ham o'qitib, qunt bilan tinglar edi. Bularning hammasi fors tilida edi. Ushbu hikoyatlarning qayta-qayta takrorlanib o'qilishi, ular nag'malarining uning qulog'iga muttasil chalinishi natijasida Temur u (hikoyat)lar jilovini qo'liga olib, batamom o'zlashtirib, go'yo o'z mulki misoli qilib olgan edi. Bu shu darajaga borib yetgandiki, agar o'qiyotgan kishi biror xatoga yo'l qo'ysa, Temur uning xatosini tuzatib, savolga solar edi". I. Mo'minov Ali Yazdiyning "Zafarnoma"sig'a tayanib, "Temur bosh devonida: "Manzumai turk" asarining tuzilganligi haqida ma'lumot beradi. "

Ushbu asar yozilayotganda, deyiladi I. Mo'minovning risolasida, uning parchalarini Temur necha martalab o'qib chiqqan; ba'zi joylarini tuzatgan, tahrir etgan, qo'shimcha dalillar zarur bo'lib qolganda o'sha voqea sodir bo'lgan yerlarga odamlar yuborib aniqlattirgan; voqealarning doimo to'g'ri, xronologik tartibda hamda tarixiy haqiqatga mos ravishda yoritilishini talab qilgan".

Xerman Vamberi Sohibqironning o'zi tiniq va ochiq turk shevasida yozganligini aytib, "Temur tuzuklari"ni misol keltiradi.^[5]

Muluk shajarlarining bo'stoni va salotin gavharlarining ummoni, xoqoni jahongiri sohibqiron, ya'ni:

Temur Ko'ragon — agarchi nazm aytmoqqa iltifot qilmaydurlar, ammo nazm va nasrni andoq xub mahal va mavqe'da o'qubdurlarkim, aningdek bir bayt o'qug'oni ming yaxshi bayt aytqoncha bor.^[6] Hazrat Navoiy tavsifi bo'yicha, Amir Temur she'r yozish yoki nasrda ijod qilish bilan shug'ullanmasada, nazm va nasrni teran tushunadigan, nazm o'qiganda g'oyatda ma'nodorlik bilan o'qiy olish qobiliyatiga ega bo'lgan hukmdordir, ya'ni, u faqat buyruq bilan rahbarlik qiladigan shoh emas, ma'naviyat bilan suyagi qotgan, o'z faoliyatida madaniyatni vosita qilib olgan mo'tabar yurtboshidir.

^[4] Narzulla Ahmedov. Amir Temur: rivoyat va haqiqat. Qomuslar bosh tahririyati. Toshkent.: 1996. 19-20-b.

^[5] Narzulla Ahmedov. Amir Temur: rivoyat va haqiqat. Qomuslar bosh tahririyati. Toshkent.: 1996. 19-21-b.

^[6] Alisher Navoiy Majolis un-nafois. www.ziyouz.com kutubxonasi. 93-b.

Temur jismonan baquvvat va yuksak ma'naviyati bilan ajralib turadigan shaxs edi. U doimo olimlar davrasida bo'lar va ulardan ko'p fanlar bo'yicha ilm o'rganardi. U tarix-ni yaxshi bilardi... Temur davlat ishlaridan bo'sh chog'larida va dam olish onlarida o'z devonidagi bilimdon kishilar bilan bahsga kirishar hamda o'z xalqi ertaklarini maroq bilan tinglar edi. Temur tarix, diniy ta'limot va ilmiy muammolar bo'yicha atoqli olimlar bilan teng ravishda munozara qila olar edi. Angliyadan tortib Xitoygacha bo'lgan mamla-katlar diplomatik arxivlari hujjatlarining guvohlik berishicha, Temur yon qo'shni podsholiklari bilan ham, uzoq-dagi davlatlar bilan ham mohirlik bilan diplomatik muno-zaralar olib brogan.^[7] Xullas, Amir Temur Angliyalik tadqiqotchi Xilda Xukxem nazdida ziyobaxsh (intellekt) shaxs, shaxmatda mashhur usta, o'ta bilimdon dinshunos (teolog), buyuk sarkarda sifatida gavdalanadi. "Shohona yig'inlarda diniy ilmlar bo'yicha bahslar uyushtirib, masalalarni tahqiq va tahlil etishda aniq, ishonchli hal qilishga harakat qilardi."-deb yozadi G'yosiddin xondamir o'z asarida.^[8]

Temur yoshligidan yaxshi ta'lim va tarbiya oladi. Shu boisdan "Temur savodsiz bo'lgan", degan uydirmalar haqiqatga to'g'ri kelmaydi.

Temur o'smirlik yoshidayoq Qur'onni yod bilgan. Uni ulamolar imtihon qilishib, quvvayi xotirasiga tasannolar aytishgan.

...Bo'lajak Sohibqiron o'n olti yoshgacha faqat diniy emas, balki dunyoviy fanlar tarix, falsafa, geografiya, hisob va boshqa ilmlardan ham xabardor bo'lgan.^[9]

Kichikligidanoq Qur'oni karimni yod olganligini aytishadi, qur'on o'qishda uning ovozi qorilarniki kabi salobatli va yoqimli bo'lgan.^[10]

Bir qator ilmlarda (tarix, she'riyat, tibbiyot, matematika, astronomiya, me'morchilik) salohiyati katta bo'lgan shaxs, buning ustiga yana podshoh, ulkan saltanat-ning oliy hukmdori bo'lsa, tabiiy ravishda ilm va madaniyatga, olim va

^[7] Xilda Xukxem. Vlastitel semi sozvezdiy. T., "Adolat", 1995 g. str. 13.

^[8] G'yosiddin inb Humomiddin Xondamir. Habib us-siyar fi axbori afrodi bashar (Bashar ahli siyratidan xabar beruvchi do'st). Toshkent "O'zbekiston". 2013. 37-b.

^[9] R. Shamsutdinov, Sh. Karimov. Vatan tarixi. Birinchi kitob. "Sharq" nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. Toshkent-2010. 338-339-b.

^[10] Muhammad Ali. Amir Temur solnomasi. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti. Toshkent-2008. 6-b.

ijodkorga katta hurmat bilan qaraydi, bu yo'lda barcha imkoniyatlarni ishga soladi.^[11]

Odatda, u tibbiyot, matematika, astronomiya, tarix, adabiyot, tilshunoslik ilmi namoyandalari, shuningdek, teologiya, va din sohasidagi mashhur ulamolar bilan suhbatlar o'tkazardi.^[12]

Amir Temur turk, arab va eronliklar tarixini chuqur bilgan. Amaliy jihatdan foyda keltira oladigan har qanaqa bilimni qadrlagan.^[13]

U shohmot o'ynashni xush ko'rar, bu sohaning ustalari bilan bemalol kuch sinashardi.^[14]

Xulosa. Amir Temur nafaqat buyuk sarkarda va dono davlat arbobi, balki diniy va dunyoviy bilimlarga chuqur ega bo'lgan yetuk shaxs edi. Uning boshqaruv uslubi islomiy tamoyillarga asoslangan bo'lib, adolat va tartibni ta'minlashda shariat qoidalariga amal qilgan. Ulamolar bilan yaqindan hamkorlik qilib, diniy ilmlarni rivojlantirishga katta hissa qo'shgan.

Bundan tashqari, Temur ilm-fan va madaniyatning taraqqiyotiga alohida e'tibor qaratgan, madrasalar, kutubxonalar va ilmiy markazlarni qo'llab-quvvatlagan. Uning ta'lim va ilmga bo'lgan e'tibori natijasida Markaziy Osiyoda ilmiy va madaniy rivojlanish yangi bosqichga ko'tarilgan.

Ushbu maqolada keltirilgan tarixiy manbalar va tadqiqotlar asosida shuni ta'kidlash mumkinki, Amir Temurning diniy va dunyoviy bilimlari uning davlat boshqaruvidagi muvaffaqiyatining muhim omillaridan biri bo'lgan. Uning merosi bugungi kunda ham ilm-fan va adolatli boshqaruv tamoyillari uchun muhim o'rnak bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar:

1. Naim G'oyibov. Amir Temur davri ma'naviyati (Badia). G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti. Toshkent. 2001.
2. Muhammad Ali. Amir Temur solnomasi. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti. Toshkent – 2008.
3. Sharafuddin Ali Yazdiy. Zafarnoma. «Sharq» nashriyot-matbaa konsernining bosh tahririyati. Toshkent – 1997.

^[11] A. Ziyo. O'zbek davlatchiligi tarixi. Eng qadimgi davrdan Rossiya bosqiniga qadar. "Sharq" nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. Toshkent – 2001. 197-b.

^[12] A.R. Muhammadjonov. O'zbekiston tarixi (IV asrdan XVI asr boshlarigacha). G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent – 2004. 226-227-b.

^[13] Mahmudoli Xoji Ota Qunishov. Muxtasar tarix. Toshkent – 2020. 162-b.

^[14] Lyusen Keren. Amir Temur saltanati. T.: "Zukko Kitobxon"-2022. 234-b.

4. Amir Temur Ko'ragon. Zafar yo'li. O'z ahvol va atvori, yurush va qo'nushi, musoliha va muhoriba voqi'otini turkiy lug'ot birlon yozgon kitobi (Tarjimayi hol). Toshkent – Nur – 1992.
5. G'iyosiddin inb Humomiddin Xondamir. Habib us-siyar fi axbori afrodi bashar (Bashar ahli siyaratidan xabar beruvchi do'st). Toshkent "O'zbekiston". 2013
6. R. Shamsutdinov, Sh. Karimov. Vatan tarixi. Birinchi kitob. "Sharq" nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. Toshkent-2010.

